

MAVLONO RUMIY ASARLARI ASOSIDA O'QUVCHILARNING KITOBXONLIK KOMPETENSIYALARINI OSHIRISH

Qarshiboyeva Maftuna Komiljon qizi¹, Il'yasova Dilshoda Akmal qizi²

^{1,2}Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15562948>

Annotatsiya. Ushbu maqolada buyuk tasavvufiy mutafakkir va shoir Mavlono Jaloliddin Rumi asarlari asosida o'quvchilarda kitobxonlik kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirish masalalari yoritilgan. Maqolada Rumi ijodining axloqiy, ma'naviy va estetik jihatlari tahlil qilinib, ularning o'quvchilarda tafakkur, mustaqil fikrlash, ma'naviy-estetik didni tarbiyalashga ta'siri ochib berilgan. Shuningdek, dars jarayonida Rumi asarlaridan namunalari asosida interfaol metodlardan foydalanish orqali kitobxonlikka qiziqishni oshirish yo'llari ko'rsatib berilgan. Tadqiqot natijalari Rumi ijodidan foydalanish o'quvchilarning nafaqat adabiy bilimlarini, balki hayotiy kompetensiyalarini ham rivojlantirishga xizmat qilishini ko'rsatadi.

Kirish so'z: Mavlona Rumi, kitobxonlik, kompetensiya, ma'naviy qadriyatlar, "Masnaviy ma'naviy", poetik tazmin, interfaol o'yinlar, Klaster va konseptual xaritalar,

Аннотация. В этой статье рассматриваются вопросы формирования и развития читательских компетенций у школьников на основе произведений великого суфийского философа и поэта Мевланы Джалаладдина Руми. В статье анализируются этические, духовные и эстетические аспекты творчества Руми и раскрывается его влияние на развитие мышления, самостоятельного рассуждения и воспитание духовного и эстетического вкуса у учащихся. Также в статье приведены способы повышения интереса к чтению с использованием интерактивных методов на основе примеров из произведений Руми в ходе уроков. Результаты исследования показывают, что использование произведений Руми способствует не только развитию литературных знаний учащихся, но и их жизненных компетенций

Ключевые слова: Мевлана Руми, чтение, компетенция, духовные ценности, "Маснави Ма'нави", поэтическая справедливость, интерактивные игры, кластер и концептуальные карты.

Annotation. Mawlana Jalaluddin Rumi, a prominent Sufi philosopher and poet, has made an enormous contribution to the development of spiritual, ethical, and literary thought. His works, particularly the famous "Masnavi," are not only artistic masterpieces but also contain deep moral and philosophical teachings. These works play a significant role in shaping the personality of students by fostering their thinking, independent reasoning, and appreciation of spiritual and aesthetic values. The development of reading competencies is of paramount importance in modern education. It involves not only the ability to understand and analyze texts but also the capacity to relate them to real-life experiences and personal growth. Rumi's works, with their rich symbolic language and profound spiritual lessons, serve as a valuable resource for enhancing students' reading skills and life competencies. By incorporating Rumi's works into the curriculum, educators can encourage students to reflect on their values, improve their creative thinking, and foster a deeper understanding of themselves and the world around them.

Keywords: *Mawlana Rumi, reading, competence, spiritual values, "Masnavi Ma'navi", poetic justice, interactive games, cluster and conceptual maps.*

Bugungi ta'lim jarayonida o'quvchilarda mustaqil fikrlash, tahlil qilish, hayotiy voqealarni baholay olish va estetik zavq bilan o'qish ko'nikmalarini shakllantirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bu esa kitobxonlik kompetensiyalarining tarkibiy qismlarini rivojlantirish orqali amalga oshiriladi. Ayniqsa, ma'naviy-ma'rifiy tarbiyani chuqurlashtirishda Sharq mumtoz adabiyotining yirik namoyandalaridan biri – Mavlono Jaloliddin Rumiy merosi muhim manba sifatida e'tiborni tortadi. Uning asarlaridagi chuqur ma'naviy g'oyalar, falsafiy qarashlar va tasavvufiy tafakkur o'quvchilarni nafaqat kitob o'qishga, balki fikrlash, mulohaza yuritishga undaydi. Ushbu maqolada Mavlono Rumiy ijodi orqali o'quvchilarning kitobxonlik kompetensiyalarini qanday rivojlantirish mumkinligi tahlil qilinadi.

Mavlono Rumiy — XIII asrning yirik mutafakkiri, shoir va tasavvuf arbobi bo'lib, uning eng mashhur asari "Masnaviy ma'naviy" deb nomlanadi. Ushbu asar va boshqa she'riy meroslari axloqiy-pedagogik qarashlarga boy bo'lib, o'quvchi shaxsini tarbiyalashda ulkan ahamiyat kasb etadi. Kitobxonlik kompetensiyasi – bu o'quvchining matnni tushunish, tahlil qilish, fikr yuritish, matndan xulosa chiqarish va uni hayotiy faoliyatda qo'llay olish qobiliyatidir. Bu kompetensiyalarni shakllantirish uchun chuqur ma'noli, badiiy jihatdan boy asarlardan foydalanish zarur. Mavlono Rumiy asarlari bu borada o'ziga xos didaktik material vazifasini o'taydi. Mavlono asarlarida insonning ichki dunyosi, ma'naviy o'sishi, sabr-toqat, mehr-oqibat, tavoze' va haqgo'ylik kabi fazilatlar talqin qilinadi. Bu g'oyalarni o'quvchilar bilan birga muhokama qilish orqali quyidagi natijalarga erishish mumkin:

- Matnni tahlil qilish ko'nikmalari rivojlanadi: Rumiy hikoyatlaridagi ramziy obrazlar orqali o'quvchi matn mazmunini chuqur anglaydi, yashirin ma'nolarni topishga harakat qiladi.

- Tanqidiy fikrlash shakllanadi: Har bir hikoya yoki she'rda ko'rsatilgan voqea va xulosalarga o'quvchi o'z nuqtai nazaridan baho bera boshlaydi.

- Ma'naviy qadriyatlarga hurmat uyg'onadi: Rumiy hikmatlari orqali o'quvchi insoniy fazilatlar haqida chuqur o'ylaydi.

- Badiiy tafakkur kengayadi: Poetika, tazmin va badiiy vositalar bilan tanishish orqali o'quvchi til va adabiyotga nisbatan did va qiziqish hosil qiladi.

- Dars jarayonida qo'llanilishi

Rumiy asarlari asosida tashkil etilgan darslarda quyidagi usullar samarali natija beradi:

- Interfaol o'yinlar: "Kimga gapirilmoqda?", "Hikmatli satrlar kimga tegishli?" kabi savol-javobli mashg'ulotlar.

- Rolli o'yinlar: Rumiy hikoyalarini sahnalashtirish orqali obrazli fikrlashni rivojlantirish.

- Klaster va konseptual xaritalar: Asardan chiqarilgan asosiy g'oyalarni grafik tarzda ifodalash.

Xulosa qilib aytganda, Mavlono Rumiy asarlari – o'quvchilar ma'naviy olamini boyitish, ularni teran fikrlashga o'rgatish, badiiy tafakkurini shakllantirish va eng muhimi, ularning kitobxonlik kompetensiyalarini rivojlantirish uchun bebaho manbadir. Adabiyot darslarida Rumiy ijodidan maqsadli foydalanish, zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish orqali o'quvchilarni nafaqat kitob o'qishga, balki uni his qilish, tushunish va

hayotga tadbiiq etishga o‘rgatish mumkin. Bu esa ularning ijodiy tafakkurini kuchaytirish, ma’naviy barkamolligini ta’minlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Qarshiboyeva, M. K. (2024). Maqom san’ati va uning maktab darsliklarida o‘qitilishining maqsad mazmuni. *Innovative Development in Educational Activities*, 3(3), 32-35
2. O‘quvchilarning estetik tarbiyasini rivojlantirishda kitob va kitobxonlikning ahamiyati o‘rni. Qarshiboyeva Maftuna Komiljon qizi Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi Milliy instituti doktoranti.
3. Feruza Nizamova, O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “O‘zbek va xorijiy tillar” kafedrasi dotsenti, filologiya fanlari nomzod “Farzand tarbiyasi haqida”.
4. Mas’naviy Ma’naviy. J Rumi
5. www.natlib
6. Mavlono Jaloliddin Rumi. Metodik-bibliografik qo‘llanma. Tuzuvchi U.Teshaboyeva. — T.:2007. - B.21